

Status quo: geschichtswissenschaftliche Forschungsdaten in Repositorien – Auf der Suche nach einem repräsentativen Querschnitt

Koscielniak, Marta

marta.koscielniak@bsb-muenchen.de
Bayerische Staatsbibliothek, Deutschland
ORCID: 0009-0005-7840-1271

Štanzel, Arnošt

arnost.stanzel@bsb-muenchen.de
Bayerische Staatsbibliothek, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4686-8185

NFDI4Memory, das Konsortium für die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften, baut einen Data Space auf. Darin werden Datenquellen und Dienste aus der NFDI4Memory-Community, Metadaten und digitale Ressourcen, miteinander verbunden, auffindbar sowie nachnutzbar sein (Bach et al., 2025; Holste und Razum, 2024). Welche Formen von Forschungsdaten und Datentypen werden potenziell künftig im NFDI4Memory Data Space vernetzt sein? Wie sind die Metadaten (und Daten) aus heterogenen Datenquellen beschaffen?

Ein ontologiebasierter Knowledge Graph bildet den Suchindex für den Data Space. An der Entwicklung der Ontologie arbeiten zwei 4Memory-Teams zusammen: Expert:innen für Ontologiedesign am FIZ Karlsruhe verantworten die formale, technisch und semantisch korrekte Umsetzung, während Domänenexpert:innen an der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) sich kontinuierlich an der Anforderungsanalyse beteiligen. Dabei gilt es, die Perspektiven aller zur Domäne gehörigen Stakeholder – der historisch arbeitenden Wissenschaften, Gedächtnisinstitutionen und Informationsinfrastruktureinrichtungen – zu berücksichtigen.

Das Poster gibt einen Einblick in den Arbeitsbereich der BSB. Als einen Baustein, um die Domänenanforderungen zu ermitteln, erstellt das Team derzeit eine Übersicht von einschlägigen Repositorien aus re3data. Aufnahmekriterium ist das Vorliegen mindestens einer erkennbaren Teilmenge an Daten aus geschichtswissenschaftlichen Forschungskontexten. Die Auswahl legt den Fokus auf Forschungsdatenrepositorien in engerem Sinne, Publikations- und Speicherorte für Forschungsdaten beliebigen Formats,

die mit Metadaten ausgezeichnet sind. Demgegenüber wurden Datenportale und Aggregationsdienste ohne eigene Landing Pages zu Datensätzen ausgeklammert. Aus der Übersicht werden verschiedenartige (Meta-)Datenbeispiele selektiert. Ziel ist es, ein möglichst umfassendes Spektrum von Forschungsdaten, die bereits in Repositorien verstreut für die Geschichtswissenschaft zur Verfügung stehen, abzuleiten.

Das Poster verortet diese Recherche und daraus resultierende vorläufige Ergebnisse im Prozess der Anforderungsanalyse für die 4Memory Ontologie (MemO, Ondraszek et al., 2025). Es setzt sie in Beziehung zu domänenspezifischen Competency Questions (CQ), die an der BSB gesammelt und systematisiert wurden. Diese wurden 2024 in München bei einem Workshop mit Domänen- sowie Ontologie-Fachleuten aus der 4Memory-Community diskutiert und im weiteren Projektverlauf für den Index des Data Space als Nutzungskontext nachgeschärft (Grumbach et al., 2025). In den CQ artikulieren sich die konkreten Informationsbedarfe der geschichtswissenschaftlichen Community. Ausgehend davon lassen sich zu den im Data Space aggregierten Ressourcen Informationskategorien herauskristallisieren, die eine Auffindbarkeit und Exploration von Forschungsdaten über verschiedene Datenquellen hinweg ermöglichen.

Forschungsdatenpublikationen gewinnen in der geisteswissenschaftlichen Praxis, nicht zuletzt dank bundesweiter Initiativen wie der NFDI, auch in Deutschland seit einigen Jahren immer mehr an Bedeutung (Daniel und Razum, 2024). Doch welche Arten von Forschungsdaten mit Relevanz für die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften sind bis dato in Repositorien deutscher Einrichtungen zu finden? Welche Datenformate (z. B. Tabellen, Transkripte, geo-referenzierte Daten) liegen vermehrt und in welchen Dateiformaten (z. B. csv, docx, kml) vor? Unterscheiden sie sich von Daten, die international in den „Humanities and Social Sciences“ zugeordneten Repositorien unter dem Label „research data“ verzeichnet werden? Ein kursorischer Blick in wegweisende Forschungsdatenrepositorien im Ausland soll darüber Aufschluss geben (Harvard Dataverse Repository, International Institute of Social History Data Collection/Amsterdam u. a.). Aus Perspektive der Anforderungsanalyse für die 4Memory Ontologie für den Data Space dominiert hier die Fragestellung, welche Angaben zu Forschungsdaten jeweils erfasst werden und welchen semantischen Konzepten sich Metadaten- und Datenelemente sinnvoll zuordnen lassen. Die NFDI strebt die Integration ihrer Daten in die European Open Science Cloud (EOSC) an, und zielt über den europäischen Rahmen hinaus auf ein möglichst hohes Maß an Interoperabilität ab. Der Blick auf internationale Forschungsdatenquellen steht im Dienst dieser Zielsetzung.

Schwierigkeiten während der Recherchephase resultieren aus oftmals fehlenden Facetten oder Filtermöglichkeiten nach Daten- und Dateitypen in Repositorien. Zudem stellt es eine Herausforderung dar, die ermittelten Domänenanforderungen gegenüber einem sich entwickelnden System wie dem 4Memory Data Space zu konkre-

tisieren und synchronisieren. Eine solide und nutzer:innenzentrierte Anforderungsanalyse setzt sich aus mehreren Schritten zusammen. Dazu können neben der Analyse der bereits vorhandenen Forschungsdatenlandschaft, geteilter Standards oder ontologischer Konzepte auch Interviews, teilnehmende Beobachtung und sogar Workshops zum Zweck partizipativen Designs gehören (Hocker, 2021; Heuwing und Womser-Hacker, 2015). Das weitere Vorgehen wird in enger Abstimmung mit den an der Ontologie- und Data-Space-Entwicklung beteiligten Teams beschlossen werden.

Erste Ergebnisse, eine Zusammenstellung von gängigen Daten- und Dateiformaten in Repositorien mit Relevanz für die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften, von (Meta-)Datenbeispielen und sie verbindenden Informationskategorien, sollen präsentiert werden. Die dargestellten Schritte – CQ und repräsentativer Querschnitt von Forschungsdaten in Repositorien – zielen letztlich darauf ab, die geschichtswissenschaftliche Domäne in Bezug auf ihre Forschungsdaten besser greifbar zu machen. Die Domänencharakteristika, die auf diese Weise ermittelt werden, können so in die Entwicklung der 4Memory Ontologie einfließen. Auf die Veröffentlichung einer ersten Version der Repositorien-Übersicht soll eine Kommentierungsphase mit der 4Memory-Community folgen, in der weitere Repositorien zur Ergänzung vorgeschlagen werden können. Weitere Aufrufe und Aktualisierungen sind in regelmäßigen Abständen geplant. Das vorgeschlagene Poster ermöglicht es, vorläufige Schlussfolgerungen mit der DHd-Community zu diskutieren.

Bibliographie

Bach, Felix, Daniel Fähle, Sandra Göller, Timo Holste, Jan Schweikert und Sarah Rebecca Ondraszek. 2025. "Blue Paper: Technische Spezifikationen für den NFDI4Memory Data Space." V. 1.0. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16614629>.

Daniel, Silvia und Matthias Razum. 2024. "5.7 Forschungsdaten und ihr Management." In *Praxishandbuch Bibliotheksmanagement*, hg. von Jochen Johannsen, Bernhard Mittermaier, Hildegard Schäffler und Konstanze Söllner, 413-432. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783111046341-026>.

Grumbach, Florian, Marta Koscielniak und Arnošt Štanzel. 2025. "Competency Questions to the NFDI4Memory Ontology (MemO)." <https://doi.org/10.5281/zenodo.17570949>.

Heuwing, Ben und Christa Womser-Hacker. 2015. "Zwischen Beobachtung und Partizipation – nutzerzentrierte Methoden für eine Bedarfsanalyse in der digitalen Geschichtswissenschaft." In *Information-Wissenschaft & Praxis* 66, Nr. 5-6 (2015): 335–344. <https://doi.org/10.1515/iwp-2015-0058>.

Hocker, Julian. 2021. "Entwicklung einer Domänen-Ontologie für qualitative Kategoriensysteme –

QualiCO." PhD diss., Universität Hildesheim. <https://doi.org/10.25528/076>.

Holste, Timo und Matthias Razum. 2024. "Der NFDI4Memory Data Space als digitales Ökosystem für die historisch arbeitenden Wissenschaften, Gedächtnisinstitutionen und Informationsinfrastrukturen." *ABI Technik* 44, Nr. 4 (2024): 259-267. <https://doi.org/10.1515/abitech-2024-0039>.

Ondraszek, Sarah, Oleksandra Bruns, Tabea Tietz, Etienne Posthumus, Jörg Waitelonis und Harald Sack. 2025. *MEMO Module*, V. 1.0.0. <https://nfdi.fiz-karlsruhe.de/4memory/ontology/> (zugegriffen: 12.Dezember 2025).